

Outros sintomas sentidos se a tireoide estiver aumentada incluem: Dificuldade de engolir, alterações na voz, dificuldades respiratórias.

Achou alguma coisa, e agora?

Calma, não precisa se apertar!

Alterações na tireoide seja hormonais ou seja por aumento da glândula são comuns, e quando necessário existe tratamento.

A maioria dos nódulos da tireoide são benignos, apenas 5 a cada 100 são câncer, e o câncer da tireoide tem responde muito bem ao tratamento.

Procure a equipe da UBS!

Se eu tenho nódulo vou ter que fazer uma biópsia?

A biópsia é um exame realizado após a ultrassom, nem sempre é necessário, seu médico irá informar. Ela serve para um melhor diagnóstico. É um procedimento seguro, feito com agulha fina e não precisa de internação.

Para mais informações procure a equipe de saúde da sua UBS

Realização:

Vamos falar sobre a tireoide?

Descubra o que ela faz e quando é necessário se preocupar

O que é a tireoide?

A tireoide é uma glândula em forma de borboleta que está localizada logo abaixo do pomo de Adão, o popular gogó.

Pra que serve a tireoide?

Embora pequena, ela é importante para o bom funcionamento de vários órgãos, como coração, fígado, rins, ovários, entre outros, além de produzir os hormônios chamados T3 e T4, combustíveis das células do nosso organismo.

Problemas na tireoide podem fazer com que ela produza esses hormônios demais (hipertireoidismo) ou de menos (hipotireoidismo),

EPIDEMIOLOGIA

Quando desconfiar ?

Hipertireoidismo

Hipotireoidismo

A tireoide pode aumentar?

Pode sim, é o chamado bócio. O bócio pode ser difuso, a tireoide cresce como todo. Ou ele pode ser nodular, somente uma parte dela aumenta

Como perceber? Pelo autoexame !

Você só vai precisar de um espelho e de um copo de água!

1. Na frente do espelho, procure em seu pescoço a região abaixo do pomo de Adão (gogó). Sua tireoide está localizada nesta área.

2. Estenda a cabeça para trás para facilitar a visualização.

3. Beba um gole d'água.

4. Ao engolir, observe em seu pescoço se existe alguma saliência ou elevação localizada. Repita este teste várias vezes, se necessário.

5. Observe se existe algum nódulo ou saliência. Ou se um lado está maior que o outro.

